

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992081>

УДК 373.24

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А.А. Муза,

магистрант, напр. «Педагогика и психология дошкольника»,
ТГПУ,
Воспитатель МБДОУ № 88,
г. Томск

Аннотация: В статье дается краткий обзор проблемы развития пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста. Описана процедура проведения обследования дошкольников, представлены результаты исследования пространственного мышления у дошкольников рассматриваемой группы. Выявлены специфические особенности сформированности пространственного мышления у детей дошкольного возраста. Дан качественный и количественный анализ результатов сформированности пространственного мышления у группы дошкольников. Описаны этапы реализации программы по развитию пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста. Представлены авторские дидактические игры, как эффективное средство для развития пространственного мышления. Экспериментально доказана эффективность предложенной программы дополнительного образования.

Ключевые слова: пространственное мышление, старший дошкольный возраст, авторские дидактические игры, комплекс диагностических заданий, счетные палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, развивающая среда В.В.Воскобовича

MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF SPATIAL THINKING BY MEANS OF DIDACTIC GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE PRESCHOOL ORGANIZATION

A.A. Muse,

Master student, direction "Pedagogy and psychology of a preschooler",
TSPU,
Educator MBDOU No. 88,
Tomsk

Annotation: The article provides a brief overview of the problem of the development of spatial thinking in children of senior preschool age. The procedure for conducting a survey of preschoolers is described, and the results of a study of spatial thinking in preschoolers of the group under consideration are presented. The specific features of the formation of spatial thinking in preschool children are revealed. A qualitative and quantitative analysis of the results of the formation of spatial thinking in a group of preschoolers is given. The stages of the implementation of the program for the development of spatial thinking in children of senior preschool age are described. Author's didactic games are presented as an effective means for the development of spatial thinking. The effectiveness of the proposed additional education program has been experimentally proven.

Keywords: spatial thinking, senior preschool age, author's didactic games, a set of diagnostic tasks, Kuizener's counting sticks, Gyenesch's logical blocks, VV Voskovich's developmental environment

Пространственное мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающий создание пространственных образов, мышление в терминах изображений и оперирование ими в процессе решения практических и творческих задач [1-4].

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования одним из целевых ориентиров по формированию элементарных математических представлений

является ориентация в количественных, временных и пространственных отношениях окружающей действительности [4-8].

Повседневная жизнь наполнена пространственными обозначениями и направлениями, символами и знаками, в которых ребенок обязан ориентироваться почти наравне со взрослыми. Своевременное развитие пространственного мышления дошкольников поможет осознанию себя в окружении предметов и формированию умений правильно оценивать расстояния, соотносить размеры, находить ориентиры [2-5].

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития пространственного мышления. Многочисленные исследования показывают, что развитие психических процессов детей во многом зависит от условий, в частности от содержания, методов и средств, используемых педагогами в образовательном процессе.

Формирование элементов пространственного мышления и развития пространственного воображения у детей, имеет немаловажное значение для будущего школьника и очень актуально в наши дни.

Пространственное мышление - это мыслительная деятельность, позволяющая формировать и манипулировать пространственными образами при решении практических и теоретических задач. По мнению Е.В. Заики, именно в манипуляции происходит их объединение, их изменение, их изменение в правильном направлении. Образы проявляются как через первичный материал, так и через причину функциональной единицы и результата [4, с. 28].

Вопрос о формировании пространственного мышления дошкольников не нов, об их актуальности говорят и пишут уже некоторое время. Решение задач формирования пространственного мышления затрудняет тот факт, что у педагогов и специалистов нет единого мнения о том, как развитие мышления дошкольников может быть реализовано на практике, какие методы, приемы и средства применять, в соответствии с какими показателями эффективности достижения поставленных целей необходимо обосновывать.

Формирование пространственных представлений дошкольников является одной из актуальных проблем современного

дошкольного образования. Ориентация в пространстве ребенка включает в себя способность не только различать и воспринимать пространство, но и различать и понимать обозначения пространственных слов (далеко или близко, вправо или влево, вперед или назад), различных положений, размеров, форм и расстояний. Поскольку в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования основным видом деятельности детей старшего дошкольного возраста является игра, то формирование пространственных представлений легче и эффективнее реализовать в играх: настольных, мобильных, дидактических и др.

Изучив более детально вопрос развития пространственного мышления у дошкольников, мы выяснили, что ребенок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентироваться в пространстве. При помощи взрослых он усваивает самые простейшие представления об этом: слева, справа, вверху, внизу, в центре, над, под, между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же направлении, в противоположном направлении и др. Все эти понятия способствуют развитию пространственного воображения у детей. Умение ребенка представить, спрогнозировать, что произойдет в ближайшем будущем в пространстве, закладывает у него основы анализа и синтеза, логики и мышления.

Учитывая вышеперечисленное, мы приступили к экспериментальной работе. Целью констатирующего эксперимента опытно-экспериментальной работы было выявление уровня развития пространственного мышления (комплекс диагностических заданий) у детей 5-6 лет.

Экспериментальная часть исследования реализовывалась на базе МБДОУ № 88 г. Томска. В исследовании принимало участие 17 воспитанников старшей группы. Констатирующий этап эксперимента предполагал проведение психолого-педагогической диагностики, с помощью комплекса диагностических заданий. Для этого были уточнены критерии и показатели развития старших дошкольников, что позволило также отследить процесс формирования этих критериев. Эти данные и их показатели разрабатывались на основе анализа психолого-педагогической литературы, а также теоретического овладения опытом научных изысканий по данной проблеме.

Комплекс заданий был составлен на основании заданий взятых из:

- методики «Ориентировка на себе и относительно себя»;
- методики «Ориентировка в схеме собственного тела» М.М. Семаго и Н.Я. Семаго;
- методики «Определение пространственных отношений между предметами» М.Г. Аббасова;
- возрастных критериев сформированности уровня развития пространственного мышления у детей дошкольного возраста.

Проведя анализ полученных данных, была разработана программа для развития пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста и принято решение, что с детьми нужно вести систематическую работу по умению определять пространственные отношения между предметами, работу по умению определять собственное положение в пространстве «точки стояния» относительно различных объектов. Результаты, полученные в результате диагностики записаны в таблице 1.

Таблица 1 - Уровни развития пространственного мышления у детей экспериментальной группы (констатирующий эксперимент)

Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
15 (88 %)	2 (11 %)	0

Реализация программы дополнительного образования «Развитие пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста» проходило в 3 этапа, каждому этапу свойственны свои задания и игры:

На первом этапе (задания с палочками Кюизенера) пространственные отношения еще не выделены ребенком. Окружающие предметы он воспринимает как отдельные, не осознавая при этом пространственных взаимосвязей, существующих между ними.

Дети при помощи схем учатся восприятию пространственных отношений. Однако точность оценки этих отношений еще относительна.

На этом уровне у детей формируется и развивается ориентировка «схема-модель», используются задания: «Веселый

поезд», «Украшь елку», «Магазин» и др., с применением схем по счетным палочкам Кюизенера, которые способствуют различению детей основных групп направлений (вперед – назад, вверх – вниз, направо – налево). Освоение пространственных направлений неразрывно связано со знаниями сторон собственного тела.

На втором этапе (Блоки Дьенеша) происходит дальнейшее совершенствование восприятия пространственного расположения предметов. На смену определения пространственных отношений приемом контактной близости приходит дистантная, зрительная оценка этих отношений. Большую роль в правильной оценке отношений между предметами играет слово, которое способствует более точной их дифференцировке (дети учатся находить противоположные предметные соотношения тонкий-толстый, большой-маленький и т.п.). Усвоение детьми значения пространственных предлогов и наречий позволяет более точно осмысливать и оценивать расположение объектов и отношений между ними.

Также в процессе игры с блоками происходит формирование умения детей определять словом положение того или иного предмета по отношению к другому, применять ориентировку «на себе», «от себя» на различных предметах позволяют ребенку уяснить значение таких пространственных предлогов: в, под, за, на. Этому способствуют задания и игры: «Снеговик», «Новоселье», «Сделай картинку» и др., с применением блоков Дьенеша.

Работа над развитием пространственного восприятия в трехмерном пространстве происходит на третьем этапе (развивающая среда В.В.Воскобовича).

Для того чтобы сформировать у детей понимание пространственных отношений между предметами, а также изменчивости и относительности пространственных отношений, проводятся игры и задания, в которых детей обучают организовывать эти отношения: «Макет», «Помоги найти мышонка», «Куда пойдешь и что найдешь» и др., с применением развивающей среды В.В.Воскобовича.

Также идет работа над формированием умений ориентироваться на плоскости (двухмерное пространство). Прежде всего, необходимо объяснить значение выражений в центре,

посередине, справа, слева, сбоку, по верхней, по нижней, по боковой стороне справа, по боковой – слева, левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол, верхняя (нижняя) строчка и др., затем предложить ряд практических заданий на закрепление этих знаний. Предполагаемые задания направлены на формирование умения определять верхний и нижний край плоскости, его правую и левую стороны, находить середину плоскости: «Геометрический диктант», «Город», «Назови соседей» и др.

На этом уровне развиваю у детей умения проводить линии на листе бумаги сверху вниз и слева направо: «дождик», «дорожки», «ленточки» и т. п., с применением развивающей среды В.В.Воскобовича.

По итогам проведенной работы была проведена контрольная диагностика экспериментальной группы, данные оформлены в виде таблицы 2.

Таблица 2 - Уровни развития пространственного мышления у детей экспериментальной группы (констатирующий эксперимент)

Низкий	Средний	Высокий
6 %	70,5 %	23,5 %

Вывод: на контрольном этапе мы отметили положительную динамику в развитии пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста за счет качественных изменений показателей у детей экспериментальной группы. Дети экспериментальной группы стали самостоятельно определять и называть пространственные направления, отношения между объектами; не испытывают трудностей в определении и назывании формы объектов и их частей; в работе со схемами и воссоздании их из частей в реальном плане, в обобщении объектов по форме и пространственному расположению; свободно выражают в речи результаты деятельности и способы их достижения, доказывают свои суждения. Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенной программы развития пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста средствами авторских игровых технологий.

Список литературы

[1] Баландин В.А. Использование подвижных игр для развития познавательных процессов детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста[текст] / В.А. Баландин. – Краснодар, 2015. 200 с.

[2] Габова М.А. Развитие пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет: учеб.пособие / М.А. Габова. // 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 143 с.

[3] Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно-методическое пособие/ Сост.: Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. 131 с.

[4] Заика Е.В. Экспериментальные исследования памяти / Е.В. Заика // Гуманитарный центр - 2013. 396 с.

[5] Купецкова Е.Ф. Методические рекомендации по оснащению образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. / Е.Ф. Купецкова, Т.В. Голубицкая, С.Г. Звездун – Пенза, 2007. 213 с.

[6] Купецкова Е.Ф. Парциальная образовательная программа «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» / Е.Ф. Купецкова - Пенза, 2018.

[7] Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р).

[8] Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста / А.М. Леушина – М., Просвещение, 1974. 368 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Balandin V.A. The use of outdoor games for the development of cognitive processes in children of senior preschool and primary school age [text] / V.A. Balandin. - Krasnodar, 2015. 200 p.

[2] Gabova M.A. Development of spatial thinking and graphic skills in children aged 6-7 years: study guide / M.A. Gabov. // 2nd ed., corrected. and additional - M.: Yurait Publishing House, 2016. 143 p.

[3] Didactic methods that activate the learning process: Teaching aid / Comp.: Yu.P. Dubensky, I.G. Tikhonenko. - Omsk: Publishing House of OmGU, 2004. 131 p.

[4] Zaika E.V. Experimental studies of memory / E.V. Zaika // Humanitarian Center - 2013. 396 p.

[5] Kupetskova E.F. Guidelines for equipping educational institutions implementing programs of preschool education. / E.F. Kupetskova, T.V. Golubitskaya, S.G. Zvezdun - Penza, 2007. 213 p.

[6] Kupetskova E.F. Partial educational program "Continuous educational activity for the formation of elementary mathematical representations of preschoolers" / E.F. Kupetskova - Penza, 2018.

[7] The concept of the development of mathematical education in the Russian Federation (approved by the order of the Government of the Russian Federation of December 24, 2013 N 2506-r).

[8] Leushina A.M. Formation of elementary mathematical representations in preschool children / A.M. Leushina - M., Education, 1974. 368 p.

© А.А. Муза, 2023

Поступила в редакцию 24.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Муза А.А. Механизмы развития пространственного мышления средствами дидактических игр в образовательном процессе дошкольной организации // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 56-64. URL: <https://ip-journal.ru/>